

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI**

**“ZAMONAVIY TARIX FANI
METODOLOGIYASINING
DOLZARB MUAMMOLARI”
mavzusidagi
RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY
KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

(2021-yil 24-mart)

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
TARIX FAKULTETI
TARIX O‘QITISH METODIKASI KAFEDRASI**

**ZAMONAVIY TARIX FANI METODOLOGIYASINING
DOLZARB MUAMMOLARI**

mavzusidagi

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari

2021-yil 24-mart

NAVOIY-2021

3/4 S.Saidiy

yoki [Ash-shifo, 96] asl-ta-na-na-na-nan.

Farhi matviy 1-ta-nan-tan.

Farhi matviy 2-tan-ta-nan. A.Nazarov .

Birlik zarblarda bedananing sayrashi har ikkalasi qo‘shilganda suvoriylar usuliga xos. Ushbu zamonaviy musiqa nazariyasida Modulyasiyaga teng misoldir.

*a) Nuqsonus-naqorat-kamayuvchi. b) Ziyodotun-naqorat esa Ortiruvchi «Terapevtik» atamasi «anatomik», inson ichki organ ahzolari, musiqa sezish ahzolari, asab va yurakdagi zarbli usullar, bular: «ritmiya va aritmiya» hamda «klapan» usullaridir.

SADRIDDIN AYNİY SAMARQANDDA...

Raxshona MUSLIXIDDINOVA,
Navoiy davlat pedagogika instituti
O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi
Ilmiy rahbar: N.J.Yarashova

Amir ayg‘oqchilari Samarqandda ham izg‘ib yurib, uni ushlab berish payida bo‘lishadi. Ayniy 1918-yil 22-aprelida Toshkentga ketib, olti oy Toshkentda yashaydi.

Sadriddinni topolmagan amir sarbozlari uning ukasi Sirojiddinni Shofirkonning Mahallai Bolo qishlog‘idan tutib olib kelishadi. Begunoh Sirojiddinni ark devorining orqasida arqon bozoridagi balchiq kushxonada qatl etishadi. Bu ham yetmagandek 1922-yilning bahorida akasi Suktari masjidining imomi Muhiddinxo‘jani gujum daraxtiga bog‘lab, o‘ldirib ketishadi.

Bu mudhish voqealar yosh shoirning qalbini tilka-pora qiladi (Yozuvchi akasining o‘limi voqealarini “Qullar” asarida badiiy tasvirlagan). Ularning xotirasiga marsiya bag‘ishlaydi:

Jigaram ob shudu rext zi du chashmi taram,

Jigaram, vo jigaram, vo jigaram, vo jigaram

Shundan so‘ng, u Samarqandda yashab, shu yerdan uylanib, Samarqandda qolib ketadi. 1923-yil u yerdan bir hovli-joy sotib olib, oilasi bilan o‘sha hovliga ko‘chib o‘tadi. (Hozir bu hovli Ayniyning uy-muzeyiga aylantirilgan) Ayniyning rafiqasi Salohat opa ham o‘qimishli, ziyoli ayol bo‘lib, yangilik tarafdorlaridan edi. U adibning har qanday kunida yelkadosh va ko‘makdosh bo‘ldi. Adibning eng sara asarlari Samarqandda yaratildi.

1918-yil tojik tilida “Marshi Hurriyat” she‘rini yozdi:

Ey sitamdidagon, ey asiron!

Vaqt ozodii mo rasid.

Mujdagoni dixed, ey faqiron!

Dar jahon subhi shodi damid.

**BUXOROYI SHARIF UDUMLARIDAN “OSHI SOFIY”, “PADAR OSHI”, “NAHOR OSHI”,
“PAYG’AMBAR OSHI”, “OSHI JUMAGI”, “OSHI BIBI SESHANBE” SHOXONA NOMLANISHINI
OLGAN BIR TAOMNING TO’YONA VA DINIY QO’LLANISHI**

Muxammadiyeva Dilfuza Mamasodik qizi
Navoiy davlat pedagogika instituti, 1-bosqich Magistranti

San’atshunos olim S.Saidiyning ma’lumotlarida «Buxoroyi Sharifning 2300 ming yillik tarixiga ega va qadimda askarlarlarning bahodirona va bayramona taomi, (oshi) bilan mashhur bo’lib kelgan va asrlar davomida musulmon dunyosi kirib kelganidan boshlab tarkiban quvvatlanish jihatdan rivojlanib kelgan “Oshi Sofiy” beqiyos vitaminlarga boyligi va to’yimligi bilan, butun jahonni hayratga solmoqda. Tarixan qiyoslaganda Aleksandr Makedonskiy Buxoroni ishg’ol qilingandan so’ng, “Mening askarlarimni to’ydiradigan va ulami ko’p vaqtda och qolmaslikka olib keladigan, zararsiz va foydali taom masalasini qo’yganda, Buxoro aholisi katta qozonda birinchi (Guruch) yuvib, go’shtlar esa boshqa qozonlarda qaynatib olingach, unga turli oshbob massaliqlar qo’shilgan yog’li-parxezsimon Oshni damlab tarqatishadi. Bu taom Aleksadrga ma’qul bo’lganidan so’ng, askarlariga har kuni bir marotaba osh pishirilishini ma’qul ko’radi. Ushbu ta’minot ikki yil davom etgankim, hatto jangda yaralangan yo ko’p qon yo’qotgan askarlar sog’ayib ketgan va yana jangga kirishganligini bayon etadi. Yana ushbu an’ana bugungi kungacha massa yo katta jamoa, to’yona va bayramlarda ko’p miqdorli mehmonlarga tortiq etiladi. Osh qadimda “Askarona”, “Toji-ta’to’l” yo “Sajdai ruhon” va qadimgi Buxoroning janubiy qismida Pomirning (Badaxshon)ida, aniqrog’i “Isro’shan” va “Xorug”da yer yuzining (koinotimizning) hamma payg’ambarlarini nazarga olgan holda “Dandoni Payg’ambaron” deb nomlanishi jahonda mashhur va ma’qul bo’lganligi bilan ham ahamiyatlidir. Ammo ushbu oshning massalig’i o’zgacha bo’lib, yaxudiyning xalta oshiga yaqin. Ushbu Musulmon dunyosiga kelib “Buxoroyi Sharif”da jahonning eng soflangan, gigiyenik jihatdan har bir masallixida sinchkovlik bilan extiyodkorona ahamiyat berilgan holda tayyorlanadigan va keng tarqalgan “bir taom” bu “OSHI SOFIY”, “PADAR OSHI”, “NAHOR OSHI”, “PAYG’AMBAR OSHI”, “OSHI JUMAGI”, “OSHI BIBI SESHANBE”

shoxona nomlanishini olgan bir taomning ham qadimda va ham bugungi kunda 3 xil dinlardan evolyutsion asnoda o’tib, rivojlanib kelgan to’yona va diniy qo’llanishidir. Ushbuning tayyorlanish qoidalari murakkab va o’zga xos siru- asrorlari va masallixlaridan iboratdir. Ushbu taomni parhez (Diyeta) olgan yoki og’ir jarohatlangan bemorlar iste’mol qilsalar ham shifo topishlari va turli vitaminlarni a’zolariga qabul bo’lganligini sezadilar.

Buxoroda to’ydan oldin “Oshi sofi”, “Padar oshi”, “Payg’ambar oshi”, diniy a’zalarda esa “Oshi Jumagi”, “Oshi bibi seshanbe” va “Sunnati” deb tilga olinadi.

Oshi sofiga diqqatimizni jalb etsak, Sohibqiron davrida ham Buxoro oshpazlari tomonidan Sohibqironga va askarlariga katta mis qozonlarda pishirib berilgan va Amir Temurga ma’qul bo’lganligiga sabab, ham to’yimli va uzoq vaqtga ochlikdan saqlanishi, tom ma’noda Sohibqiron askarlarining janglarda ko’p qon yo’qotganlar, asab faoliyati yo ko’z asabi bilan chalinganlarga ham as qotganligidadir. Bundan tashqari va “Qobuli” deb nomlangan osh taomi ham to’yona va bayramona hisoblanib, ushbu Markaziy Osiyo va qo’shni davlatlarida, jumladan; O’zbekiston va Tojikiston, Turkmaniston va Sharqdan Afg’oniston, Ozarbaydjon, Eron, Arabiston va boshqa davlatlarni kamrab olganligi, musulmon dunyosida ma’naviy bayramlarda ta’dil etishi va odatiy tusiga aylanganligi bilan ammo u “Qobuli” deb nomlanishida hamma tarafdama farqlanib boradi. Buxoroda tayyorlangan “Oshi sofi”, boshqa xududlardan ham aynan, o’zga xosligi bilan ajaralib turadi va o’xshamasdir. Buxoro tarixida aholi va mehmonlarga tongda osh taomi bilan kutib olishadi va katta davrada maqomchilar ansambli tarovati va qur’on sur’alari o’qiladi. Nahorgi osh goh paytlari namoshom ham o’tkaziladi va nog’orachilar ostida tantanavorlik bilan davra ochiladi va mehmonlarni kutib olishadi. Nog’orachilar ansambliida esa bir necha 2-6 gacha karnaychilar 1-2 tagacha Qo’shmaychi va Surnaychilar, do’l-baraban, baraban, qo’sh-nog’orachi va doyrachilardan iboratdir. Ikkinchi turida esa Diniy urf –odatida a’zada “Oshi sofi” tarqatiladi va ushbuga mullo yo Shayx, diniy-qozilar yo Hoji-kalonlarning duolari o’qiladi va “Jumagi” deb nomlanadi.

**МАНУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СТИЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИКИ
В ПИРЕ НА ФОРТЕПИАНО**

Файзнева Талифа Озодовна
Магистрантка 1-курса НавГПИ.

Если интонирование, артикуляция, метроритм и агогика имеют отношение к тому чем, то есть какими инструментами, какими «орудиями» -исполнитель работает со звуковым материалом, то техника исполнения занята тем, каким образом, какими техническими приемами и способами он использует свои «орудия» для интонирования, произнесения и разворачивания во времени музыкальной ткани. В распоряжении пианиста имеется целый комплекс технических средств. Это приемы исполнения

TA'LIMDA TARBIYANING UZVIY BOG'LIQLIGI MUTAFAKKIRLAR TALQINIDA To'xtamishova Hilola Maxamatovna Navoiy shahar 12-sonli IDUM tarix fani o'qituvchisi.....	309
BOSHLANG'ICH SINFLARDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH Yunusova Fazilat Yusupovna Navoiy shahar 12-sonli IDUM boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi.....	310
BOSHLANG'ICH SINFLARDA IQTIDORLI O'QUVCHILARDA MURAKKAB MASALALAR YECHISH MALAKASINI RIVOJLANTIRISH Mirzayeva Gulshod Barxanovna Navoiy shahar 12-sonli IDUM boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi.....	311
ЎЗБЕКИСТОНДА ХОР САЊЪАТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ Мухаммадиева Роза Уразовна Термез Давлат Университети 1-босқич Магистранти.....	313
ШАПМАҚОМ ВА МАҚОН (5-7 синф ўқувчиларида анъанавий мусика меъросини ўргатиш интерфаол усуллари) Болтаев Бехруз Хамидович Навоий давлат педагогика институти 1-курс Магистранти.....	314
7-8 SINFLARDA O'QUVCHILARINI KASB-HUNARGA YO'NALTIRISHDA TAFAKKURNING O'RNI Innatullaev Ma'rufjon Nodirjon o'gli. Navoiy Davlat Pedagogika Institutini 1-bosqich magistri.....	316
“FORTEPIANO” VA “ROYAL” CHOLG'ULARINING PAYDO BO'LISH TARIXI (Fortepianoning tug'ulish "genezis" i misolida) Nurmatova Fizuza Mo'minovna. Термез Давлат Университети 1-босқич Магистранти.....	318
ДУТОР ЧОЛГУСИННИНГ ТАРИХИ ХУСУСИДА Жумаева Фарангиз Истам кизи Навоий давлат педагогика институти, 1-босқич Магистранти.....	320
XOTIN-QIZLARNI SPORT MASHQLARI BILAN SHUG'ULLANISHINING FIZIOLOGIK ASOSLARI Mirzayeva Feruza Nozimqulovna Navoiy shahar 12-IDUM jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi.....	322
O'QUVCHI TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY DARSLIK LARNING O'RNI Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi, NavDPI, doktoranti (O'zbekiston).....	324
ABU NASR AL-FOROBII VA ABU ALI IBN SINO SHARQ MUSIQIY NAZARIYA TA'LIMOTI Al'muhamedova Shaxnoza Maxmudovna Navoiy davlat pedagogika instituti, 1-bosqich Magistranti.....	325
SADRIDDIN AYNII SAMARQANDDA... Raxshona Muslixiddinova, Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi Ilmiy rahbar: N.J. Yarashova.....	327